

УДК 339.9

JEL classification: E25; H83; M10; O21

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ**

**PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF RUSSIAN
ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE ECONOMY**

©Шиповская А. А.,

Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Россия, annochka3579@mail.ru

©Shipovskaya A.,

Kuban State University,
Krasnodar, Russia, annochka3579@mail.ru

Аннотация. В статье раскрыто современное состояние внешнеторговых связей российских предприятий в структуре мирового товарооборота. Представлен теоретический анализ проблемы изучения внешнеэкономической связей предприятий и рассмотрены перспективы внешнеэкономической деятельности организаций в условиях глобализации экономики.

Обосновывается вывод, что российские предприятия в прогнозируемом будущем могут претендовать на роль ведущих предприятий на международном рынке. Обсуждаются задачи, преимущества и риски при выходе российских предприятий на международный рынок.

Проблема выхода на международный рынок происходит не из-за недостатка финансов, а в большей части, из-за отсутствия информации о потенциальном рынке, а также в связи с языковым барьером, затрудняющим получение данных о продукции, ее потребителях и возможностях для реализации предприятия. Необходимо не только найти зарубежных партнеров, но и заинтересовать их вкладывать финансовые средства и продвигать предприятие на рынке своей страны.

Abstract. The article reveals the current state of foreign trade relations of Russian enterprises in the structure of world trade turnover. A theoretical analysis of the problem of studying foreign economic relations of enterprises is presented and prospects for the foreign economic activity of organizations in the context of globalization of the economy are examined.

The conclusion is justified that Russian enterprises in the foreseeable future can pretend to be the leading enterprises on the international market. Problems, advantages and risks are discussed when Russian enterprises enter the international market.

The problem of entering the international market is not due to a lack of finance, but mostly due to the lack of information about the potential market, and also in connection with the language barrier that makes it difficult to obtain data on products, its consumers and opportunities for the implementation of the enterprise. It is necessary not only to find foreign partners but also to interest them to invest financial resources and to promote the enterprise in the market of their country.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, развитие внешнеторговых связей, международный рынок, глобализация.

Keywords: foreign economic activity, the development of foreign trade relations, the international market, globalization.

Введение

В настоящее время процесс повышения взаимозависимости национальных экономик, активизация интеграционных процессов ведет к объективной необходимости использования глобального подхода к ведению бизнеса. В этой связи стимулируется интерес к участию в экономическом, производственном и научно–техническом сотрудничестве с партнерами из зарубежных стран. Внешнеэкономические связи становятся важнейшей структурной частью хозяйственной деятельности предприятий и организаций, меняются акценты выделяемых экономических аспектов этого феномена [3, 5, 10]. Социальная динамика и особенности экономического развития, привносимые открытостью российской экономики, в сочетании с происходящим сегодня процессом глобализации мирового хозяйства и международных экономических отношений, существенно изменяют цели, приоритеты и характер развития внешнеторговых связей. Успешная реализация целей внешнеэкономической деятельности предприятия, которая может стать преобразующей и продуктивной, предполагает стратегический уровень управления, включающий решения, связанные с выбором целевых сегментов и способов внедрения в них, адекватное понимание требований потребителей стран-партнеров [1, 6, 11]. Наблюдается неравномерность и противоречивость этого процесса, что влечет за собой неоднозначные последствия для предприятий экспортеров и импортеров [9].

Целью данной статьи является рассмотрение основных проблем и противоречий внешнеэкономической деятельности и оценка перспектив выхода российских предприятий на международный рынок.

Представления о внешнеэкономической деятельности предприятий: современные подходы

История становления взглядов на проблему внешнеэкономической деятельности (ВЭД) связана с именами исследователей И. Т. Балабанова, А. Н. Белковского, И. Н. Герчиковой, Г. Я. Гольдштейна, В. П. Оболенского, Р. Нурксе, Ф. Тауссига, Г. Хаберлера, А. Панова, в работах которых анализ проблем развития ВЭД на уровне предприятия представлен в разных аспектах [4, 6-8, 10].

Авторы делают акцент на динамике и совершенствовании внешнеэкономической деятельности, отражающего постепенное его продвижение на более высокий уровень в процессе глобализации экономики. При всей разноликости интерпретаций ВЭД предстает как предпринимательская деятельность юридических и физических лиц, включающая внешнеторговую и инвестиционную деятельность, международную производственную кооперацию, валютные и финансово-кредитные операции. Проблема международного товарооборота и повышения конкурентоспособности предприятия на международном рынке была очерчена в работах М. Портера, послужившие основой для выработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности внешнеторговых товаров в Австралии, Новой Зеландии и США. Развитие внешнеэкономических связей обуславливает новый уровень экономической независимости и взаимозависимости отдельных стран. С. Линдер указывает на преимущества обмена между одинаково развитыми ведущими странами, поскольку сегодня на внутрифирменные международные поставки приходится почти 70% всей мировой торговли, 80–90% продаж лицензий и патентов, а также не менее 40% вывоза капитала. С. Н.

Растворцева отмечает, что успех этого процесса определяют такие факторы, как анализ показателей экспортной ориентации, притока иностранных инвестиций, выявление наиболее конкурентоспособных и инвестиционно привлекательных видов деятельности в экономике [9].

*Анализ состояния внешнеторговых связей российских предприятий
в структуре мирового товарооборота*

Россия пока еще слабо использует преимущества глобализации для повышения национальной конкурентоспособности, что негативно сказывается на международном статусе страны в мировой экономике. Внешнеторговый оборот страны за 2016 год составил 471,2 млрд. долларов, что на 11,2% меньше, чем за 2015 год, экспорт в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 285,49 млрд. долларов.

Решающую роль в снижении показателей (в январе объем экспорта упал на 37,2%) сыграла девальвация рубля, которая последовала за сильнейшим падением цен на нефть в начале 2016 года, когда котировки на нефть марки Brent опустились ниже 30 долларов за баррель из-за избытка предложения на рынке, а также сокращения спроса со стороны Китая (1).

Подобная динамика обусловлена тем, что Россия экспортирует за рубеж преимущественно углеводороды — нефть и газ, и вместе с падением цен на них упала и общая стоимость экспорта. Наша страна в течение всего года наращивала их поставки за рубеж, в условиях низких цен удерживая долю рынка, и таким образом в условиях девальвации компании получили больший размер выручки от экспорта в рублях (Таблица 1). Экспорт нефти за год вырос на 6,6% до 236,2 млн. тонн, а доходы от нее упали на 17,7% до 73,67 млрд. долларов [15].

Таблица 1.

**ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ
в 2016 году (млрд долл., %)**

<i>Месяц</i>	<i>Объем экспорта (млрд долл.)</i>	<i>Темп роста к аналогичному месяцу прошлого года</i>
Январь	18	62,8%
Февраль	20	69,2%
Март	24	71,4%
Апрель	22	71,3%
Май	22	72,3%
Июнь	24	80,8%
Июль	23	83,2%
Август	23	92,1%
Сентябрь	26	96,6%
Октябрь	25	92,2%
Ноябрь	27	105,2%
Декабрь	31	107,7%

Согласно данным Таблицы 1, в январе объем экспорта упал на 37,2%, и только к концу 2016 года был отмечен рост, который связан с тем, что Россия увеличила поставки многих продовольственных товаров в Китай, страны Азии и Европы. По поставкам пшеницы уже этой весной наша страна вышла на первое место в мире, обогнав Канаду и США. Кроме того, выросли объемы экспорта мяса, масла, молока, сыров и творога, увеличились поставки

продукции машиностроения, древесины и многих других товаров. На это оказала влияние и государственная поддержка крупных компаний, направленная на увеличение производства и стимулирование экспорта. Девальвация рубля позволила выигрывать в конкурентной борьбе, поскольку отечественная продукция часто поставлялась на мировые рынки по более низким ценам, но почти безубыточно для экспортеров. В то же время падение курса рубля повлияло на сокращение поставок, по итогам года он снизился по сравнению с 2015 г. на 0,3% и в стоимостном выражении составил 183,6 млрд. долларов. Сокращение объемов импорта, связанное с продовольственным эмбарго, активизирует деятельность российских предприятий, возвращает собственный рынок национальным производителям. У России появился шанс развивать промышленность и добиться импортозамещения в ключевых отраслях — в сельском хозяйстве и тяжелом машиностроении [2, 11, 12].

Развитие внешнеторговой деятельности российских предприятий со странами дальнего зарубежья и СНГ

На сегодняшний момент, Россия активно входит в различные экономические интеграции со странами дальнего зарубежья, что улучшает доступ товаров на внешние рынки. По итогам 2016 года, внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья составил 85% от всего объема торговли. При этом, как видно из Таблицы 2, доля Европейского союза уменьшилась с 44,8% до 42,8% в пользу стран АТЭС, и главным образом Китая — с 28,1% до 30%. темп роста внешнеторгового оборота в странах АТЭС стал выше почти на 2%, по сравнению с 2015 г., но незначительно упал в странах СНГ.

Из-за девальвации рубля российские экспортеры отчасти переориентировались на страны дальнего зарубежья, поскольку валюты государств СНГ также ослабли из-за девальвации, а выход на иные рынки нередко был более привлекательным.

Таблица 2.

СТРУКТУРА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РОССИИ ПО ГРУППАМ СТРАН
в 2015–2016 гг.

<i>Страны</i>	<i>Темп роста внешнеторгового оборота в 2015 году</i>	<i>Темп роста внешнеторгового оборота в 2016 году</i>
Страны АТЭС	28,1%	30,0%
Страны СНГ	12,6%	12,1%
Европейский союз	44,8%	42,8%
Остальные страны	14,5%	15,1%

Вглядываясь в эти показатели, становится очевидным, что стабильное развитие экономики возможно лишь при сохранении ее открытости и быстром развитии внешней торговли. Поэтому в ближайшей перспективе Россия вынуждена будет ускоренными темпами развивать торговлю с внешним миром и опираться при этом на имеющиеся конкурентные преимущества, на свою топливно–сырьевую специализацию в международном разделении труда. Стратегическая линия должна состоять в ориентации на использование не только природно–ресурсного, но и имеющегося научно–технического потенциала. Важно не допускать снижения ценовой конкурентоспособности отечественного экспорта, стимулировать экспорт высокотехнологичной продукции и, конечно же, обеспечивать защиту производств, потенциально конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках. Для защиты и поддержания конкурентоспособности отечественных отраслей и используется широкий арсенал средств — тарифное регулирование, антидемпинговые, специальные и

компенсационные пошлины, нетарифные ограничения, технические меры. Именно государственное регулирование содействует в экспорте продукции и ограничении импорта путем введения квот и ограничений [1]. Продвижение отечественных товаров на международные рынки также связано с модернизацией промышленного комплекса, повышением качества продукции, переходом на инновационную продукцию, ростом доли услуг в экспорте. Реализация этой программы способна вывести экономику России на новый виток, позволит преодолеть сырьевую зависимость и создать условия для продвижения российских предприятий на внешние рынки.

Преимущества и риски при выходе российских предприятий на международный рынок

Необходимо отметить, что именно низкий уровень конкурентоспособности производимой продукции препятствует полноценному выходу отечественных производителей на внешний рынок, они также вытесняются с внутреннего рынка [11]. Поэтому важным аспектом для выработки эффективной внешнеэкономической стратегии предприятий является анализ рынков сбыта, предполагающий маркетинговые исследования. Должен проводиться анализ географии, емкости, специфических особенностей и требований рынков сбыта, возможных изменений в величине и характере спроса. Соответственно экспортная политика предприятия выстраивается после выявления перспектив реализации конкретной продукции на определенных рынках. Сегодня на международный бизнес влияет ряд значимых факторов. На Рисунке представлено их значение для компаний, планирующих международную экспансию.

Рисунок. Современные тенденции осуществления бизнеса и их влияние на компании, выходящие на международный рынок

Однако эти тенденции могут обернуться как возможностями, так и угрозами для компаний. Например, усиление процесса глобализации способствует либерализации торговли, созданию единых экономических и правовых стандартов, бизнес-центров и т. д., которые в дальнейшем могут дать шанс даже мелким предприятиям реализовать свой бизнес в другой стране с одной стороны. С другой стороны, усиление глобализационных процессов ведет к повышению конкуренции, вследствие чего для многих компаний данная ситуация может обернуться угрозой невостребованности на новом рынке. Кроме того, с расширением

глобализации, появляется возможность выбора множества товаров и услуг как на глобальном, так и на местном рынке, в связи с чем растут ожидания потребителей, их требования к продукции [9]. В технократическом обществе изменяются многие аспекты ведения бизнеса: интернет, мобильная связь и другие средства коммуникации способствуют развитию экономически выгодных организационных структур, а компании начинают реагировать на эти изменения и приспосабливаться к новым предпочтениям потребителей [11]. Стоит учитывать воздействие информационных ноу-хау на природу маркетинга, поскольку покупатели привыкли выбирать необходимые товары, учитывая их качество и информацию о компании. Сегодня через Интернет совершить покупку гораздо дешевле и удобнее, независимо от того, в какой стране он живет. В связи с этим, многие компании имеют шанс для завоевания международного рынка. Этому способствует развитие маркетинговых, технологических, интеллектуальных возможностей, а также сотрудничество с другими компаниями, которое может привести к созданию совместных предприятий и открытию новых виртуальных сетей. Возможность создания организационных форм привлекает многих фирм, ведь это помогает им не только расширить спектр услуг и привлечь новых клиентов, но и стимулировать инновации, обмениваться информацией друг с другом и участвовать в совместных научных разработках, тем самым, благоприятствуя освоению новых отраслей на международном рынке. Развивающиеся рынки представляют интерес для российских предприятий не только для продвижения товаров, но и для организации производства, так как там преобладают более благоприятные природные условия для некоторых видов деятельности, а также недорогое сырье и рабочая сила. К тому же, потенциальные партнеры на зарубежных рынках не требуют новейших технологий и современной продукции, им нужны исследования в области геологоразведки, ирригации, развития водоснабжения, которые могут предоставить российские партнеры. При выходе на внешний рынок компании необходимо учитывать факторы окружающей среды на зарубежном рынке, а также ряд проблем, с которыми придется столкнуться (Таблица 3).

Таблица 3.

**ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И РИСКИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРИ ВЫХОДЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК**

<i>Факторы</i>	<i>Риски</i>
Политические	Нестабильность правительств, коррупция в государственном секторе
Правовые	Различие в законодательстве, подзаконных актов и др.
Экономические	Проблемы с конвертацией валюты, меры тарифного и нетарифного регулирования
Социально-культурные	Наличие языкового барьера
Научно-технические	Отставание от трендов, научных разработок и, наоборот, угроза технологического пиратства
Информационные	Невозможность получения достоверной информации
Демографические	Отличительные особенности, связанные с полом, возрастом,
Природно-географические	Сложность климатических и погодных условий, впоследствии, угроза чрезвычайных ситуаций

Как мы видим, проблема выхода на международный рынок происходит не из-за недостатка финансов, а в большей части, из-за отсутствия информации о потенциальном рынке, а также в связи с языковым барьером, затрудняющим получение данных о продукции, ее потребителях и возможностях для реализации предприятия. Необходимо не только найти

зарубежных партнеров, но и заинтересовать их вкладывать финансовые средства и продвигать предприятие на рынке своей страны. Существует несколько возможностей выхода предприятий на мировой рынок:

1) использование информационных ресурсов, к примеру, в России существует сеть обмена деловой информацией (СОДИ), позволяющая оставить коммерческое предложение, посмотреть проекты, поучаствовать в виртуальных выставках, найти инвестора;

2) поиск деловых партнеров на международных выставках и участие в проектах, подготовленных торгово-промышленной палатой РФ и формирование действующих под ее контролем деловых советов.

В последние годы создано 58 советов (российско–венесуэльский, российско–индийский, российско–нигерийский, российско–южноафриканский советы), которые дают возможность получить информацию о стране и помогают в поиске партнеров, оценивают перспективы и риски для предпринимателей. Высокая координация работы с иностранными партнерами позволяет решать проблемы во ВЭД уже на дипломатическом уровне.

Выводы

Итак, существуют следующие пути развития внешнеэкономической деятельности предприятий: обновление производственных фондов; внедрение новейших технологий производства; повышение уровня конкурентоспособности продукции и доведение уровня ее качества до мировых стандартов; повышение наукоемкой продукции в производстве и экспорте; широкое применение маркетинга и менеджмента в сфере ВЭД; привлечение иностранных инвестиций в производство; применение современных форм управления и организации производства; повышение уровня квалификации персонала; создание предприятиями союзов производителей и экспортеров; государственная поддержка ВЭД.

Проведенный анализ показывает, что наши предприятия в прогнозируемом будущем могут претендовать на роль ведущих предприятий на международном рынке.

Источники:

(1). Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: <http://www.gks.ru/> (дата обращения 12.01.2018)

(2). Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа: <http://www.customs.ru> (дата обращения 12.01.2018)

Sources:

(1). Official site of the Federal State Statistics Service. Access mode: <http://www.gks.ru/> (circulation date 12/01/2018)

(2). Official site of the Federal Customs Service. Access mode: <http://www.customs.ru> (circulation date 12/01/2018)

Список литературы:

1. Алексеев А. Н. Инновационная деятельность предприятий промышленности: методология оценки и государственного регулирования // Транспортное дело России. 2013. №6-2. С. 159-161.

2. Бубнов Ю. В., Кизим А. А., Старкова Н. О. Анализ мирового рынка легковых автомобилей // научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. №88. С. 395-406.

3. Виньков А. Ресурсная взаимность // Эксперт. 2013. №13. С.14-20.
4. Международные экономические отношения / под ред. Л. Е. Стровского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
5. Морковкин Д. Е. Стратегические факторы инновационного преобразования реального сектора экономики России в условиях импортозамещения // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 2015. №9-10. С. 19-23.
6. Незамайкин В. Н. Интеграция России в процесс глобализации: природно-ресурсный аспект // Финансы и кредит. 2006. №3 (207). С. 16-21.
7. Панов А. Интеграция России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Перспективы 2020 // Внешнеэкономические связи России. 2013. №3.
8. Растворцева С. Н. Внешнеэкономическая деятельность российских предприятий в условиях глобализации / ред. С. Н. Растворцева, В. В. Фаузер, В. Н. Задорожный, В. А. Залевский. СПб.: СПбГУ, 2011. 116 с.
9. Рзун И. Г., Старкова Н. О. Управление конкурентоспособностью региона // Вестник НГИЭИ. 2016. №11 (66). С. 89-99.
10. Смилевец Д. О. Развитие внешнеторговой деятельности предприятий на основе международной промышленной кооперации: автореф. канд. экон. наук. Саратов, 2006.
11. Сорокин Д. Е. Российская экономика: развитие и ограничители // Россия и современный мир. 2013. 2 (79). С. 48-68.
12. Старкова Н. О., Кириенко И. А. Ретроспективный анализ развития сельского хозяйства в России // Научное обозрение: теория и практика. 2016. №6. С. 15-25.
13. Незамайкин В. Н., Юрзинова И. Л. Финансовый менеджмент. М.: Юрайт, 2015. 467 с.
14. Цебекова Е. П. Внешнеторговая деятельность предприятия в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности: автореф. канд. экон. наук, Воронеж, 2005.
15. Шумаев В., Морковкин Д. Импортозамещение как стратегическое направление инновационно-индустриального развития экономики России // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2014. №4. С. 123-126.

References:

1. Alekseev, A. N. (2013). Innovative activity of industrial enterprises: the methodology of evaluation and state regulation. *Transport business of Russia*, (6-2). 159-161.
2. Bubnov, Yu. V., Kizim, A. A., & Starkova, N. O. (2013). Analysis of the world market of cars. *Scientific journal of the Kuban State Agrarian University*, (88). 395-406.
3. Vinkov, A. Resource reciprocity. *Expert*, (13). 14-20.
4. International economic relations. (2010). ed. L. E. Strovsky. M.: UNITY-DANA
5. Morkovkin, D. E. (2015). Strategic factors of innovative transformation of the real sector of the economy of Russia under conditions of import substitution. *Modern science: actual problems of theory and practice*, (9-10). 19-23.
6. Nezamaykin, V. N. (2006). Integration of Russia in the process of globalization: the natural and resource aspect. *Finance and credit*, 3(207). 16-21
7. Panov, A. (2013). Integration of Russia into the Asia-Pacific Region. *Prospects 2020. External economic relations of Russia*, (3).

8. Razvortseva, S. N. (2011). Foreign economic activity of Russian enterprises in the context of globalization. *Ed. SN Razvortseva, VV Fauzer, VN Zadorozhny, VA Zalevsky. St. Petersburg: St. Petersburg State University*, 116
9. Rzun, I. G., & Starkova, N. O. (2016). Management of the region's competitiveness. *Vestnik NГИER*, 11 (66). 89-99.
10. Smilevets, D. O. (2006). Development of foreign trade activity of enterprises on the basis of international industrial cooperation: *abstract of thesis. cand. econ. sciences. Saratov*,
11. Sorokin, D. E. (2013). The Russian Economy: Development and Restrictions. *Russia and the Modern World*, 2 (79). 48-68.
12. Starkova, N. O., & Kirienko, I. A. (2016). Retrospective analysis of the development of agriculture in Russia. *Scientific Review: Theory and Practice*, (6). 15-25.
13. Nezamaykin, V. N., & Yurzinova, I. L. (2015). Financial management. Moscow: *Yurayt*, 467
14. Tsebekova, E. P. (2005). Foreign trade activity of the enterprise in the conditions of liberalization of foreign economic activity: *the author's abstract. cand. econ. sciences, Voronezh*.
15. Shumaev, V., & Morkovkin, D. (2014). Import substitution as a strategic direction of innovation-industrial development of the Russian economy. *RISK: Resources, information, supply, competition*, (4). 123-126

*Работа поступила
в редакцию 22.03.2018 г.*

*Принята к публикации
26.03.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Шиповская А. А. Перспективы развития внешнеэкономической деятельности российских предприятий в условиях глобализации экономики // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 387-395. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/shipovskaya> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Shipovskaya, A. (2018). Prospects of development of foreign economic activity of Russian enterprises in the conditions of globalization of the economy. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 387-395